

O'ZBEK TILIDAGI SPORT TERMINLARINING LEKSIKOGRAFIK TAHLILI

Mohira Alimovna Hayitova,
O'zDJTSU O'zbek va chet tillari Kafedrasida o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o'zbek tilidagi sport terminlarining kelib chiqishi, shakllanishi va leksikografik tahlili yoritiladi. Sport atamalarining milliy, o'zlashgan va xalqaro shakllari tahlil qilinib, ularning lug'atlardagi tasnifi ko'rib chiqiladi. Maqola sport terminologiyasini rivojlantirish va standartlashtirish masalalariga ham urg'u beradi.

Kalit so'zlar: sport terminlari, leksikografiya, o'zlashma so'zlar, tarjima, izohli lug'at, terminologiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается происхождение, формирование и лексикографический анализ спортивных терминов в узбекском языке. Анализируются национальные, принятые и международные формы спортивных терминов и рассматривается их классификация в словарях. В статье также делается акцент на развитии и стандартизации спортивной терминологии.

Ключевые слова: спортивные термины, лексикография, идиомы, перевод, толковый словарь, терминология.

ABSTRACT

This article discusses the origin, formation and lexicographic analysis of sports terms in the Uzbek language. The national, adopted and international forms of sports terms are analyzed, and their classification in dictionaries is considered. The article also emphasizes the issues of development and standardization of sports terminology.

Keywords: sports terms, lexicography, adopted words, translation, explanatory dictionary, terminology.

Zamonaviy o'zbek tilida sport sohasiga oid terminlar alohida qatlamni tashkil etib, ularning rivojlanishi va tizimlanishi muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Sport terminlari o'zbek tilining so'z boyligini kengaytirish bilan birga, uning xalqaro

maydondagi integratsiyasiga ham xizmat qiladi. Mazkur maqolada o‘zbek tilidagi sport terminlarining kelib chiqishi, shakllanishi va leksikografik tahlili o‘rganiladi.

O‘zbek sport terminlari asosan uch manbadan shakllangan:

1. **Milliy o‘yin va an’anaviy sport turlaridan kelib chiqqan so‘zlar**
2. **Rus, ingliz va boshqa tillardan kirib kelgan terminlar**
3. **Yangi yaratilgan yoki o‘zbekchalashtirilgan atamalar**

1. Milliy sport va xalq o‘yinlari bilan bog‘liq terminlari asosan o‘zbek xalqining an’anaviy jismoniy tarbiya va sport turlaridan olingan so‘zlar kiradi:

Kurash – O‘zbek xalqining qadimiy sport turi bo‘lib, ushbu so‘z “kura” (urishmoq, olishmoq) ildizidan kelib chiqqan.

Belbog‘li kurash – Bellaridan belbog‘ bog‘lab, olishib kurashish shakli.

O‘q otish – Kamon yoki miltiq yordamida nishonga aniq urish maqsadida o‘tkaziladigan musobaqa.

Chavandozlik – “Chavandoz” (ot minuvchi) so‘zidan kelib chiqqan, ot sporti bilan bog‘liq termin.

Ko‘pkari – “Ko‘p” (jamoat) va “kari” (ish) so‘zlaridan hosil bo‘lib, bu o‘yinda ot ustida uloq tortish musobaqasi bo‘ladi.

Mas wrestling – O‘zbekcha “kuch sinash” ma’nosiga yaqin, lekin asosan yakut xalqidan olingan atama.

2. **Chet tillardan o‘zlashgan** terminlarining ko‘pchiligi rus va ingliz tillaridan kirib kelgan. O‘zbek tilida ba’zilari asl shaklda qabul qilingan bo‘lsa, ba’zilari moslashtirilgan:

Futbol – Inglizcha football (“foot” – oyoq, “ball” – to‘p) so‘zidan olingan.

Basketbol – Inglizcha basketball (“basket” – savat, “ball” – to‘p).

Boks – Inglizcha boxing (“box” – zarba berish, urishmoq).

Voleybol – Inglizcha volleyball (“volley” – havoga urish, “ball” – to‘p).

Gimnastika – Yunoncha gymnazein (“mashq bajarish, chiniqish”) so‘zidan kelib chiqqan.

Tennis – Fransuzcha tenez (“oling”, “ushlang”) so‘zidan kelib chiqqan.

3. **O‘zbekchalashtirilgan yoki yangi yaratilgan terminlar**

Ba’zi xalqaro sport atamalari o‘zbek tiliga moslashtirilgan yoki yangidan yasalgan:

Jismoniy tarbiya – “fizkultura” so‘zining o‘zbekcha muqobili.

Sportchi – Inglizcha sportsman yoki ruscha спортсмен so‘zining o‘zbekcha shakli.

Musobaqa – Arabcha musabaqa (raqobat, bellashuv) so‘zidan olingan.

G‘olib – Arabcha g‘alaba so‘zidan kelib chiqqan, “yutgan kishi” ma’nosini anglatadi.

Chempion – Ruscha чемпион va inglizcha champion so‘zlaridan olingan, “g‘olib” ma’nosini anglatadi

O‘zbek sport terminlari asosan milliy sport turlariga oid so‘zlardan, chet tillardan o‘zlashgan atamalardan va yangi yaratilib, moslashtirilgan terminlardan iborat. Chet tillardan kirib kelgan so‘zlar bugungi sport tili tarkibining katta qismini tashkil etsa-da, milliy sport turlariga oid terminlar ham o‘z o‘rnini saqlab qolgan.

Leksikografik xususiyatlar sport terminlarini lug‘atlarda tasniflash va ularning semantik, fonetik hamda morfologik xususiyatlarini aniqlash bilan bog‘liq. O‘zbek tilidagi sport terminlari quyidagi jihatlariga ko‘ra leksikografik tahlil qilinadi:

1. **O‘zlashgan so‘zlar** Xorijiy tillardan o‘zbek tiliga kirib, fonetik va morfologik jihatdan moslashgan terminlar. Masalan:

- Voloyeybol (ruscha **волейбол**, inglizcha **volleyball**)
- Marafon (yunoncha **marathon**)
- Basketbol (inglizcha **basketball**)

Ushbu so‘zlar asosan rus va ingliz tillaridan o‘zlashgan bo‘lib, ularning talaffuzi o‘zbek tilining fonetik qoidalariga mos ravishda shakllangan.

2. **Tarjimaviy so‘zlar** Ba’zi sport terminlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qilinib, o‘zbek tilida shakllantirilgan. Masalan:

- Yengil atletika (inglizcha **light athletics**)
- Og‘ir atletika (inglizcha **weightlifting**)
- Suzish sporti (ruscha **плавание**)

Bu kabi terminlar xalqaro atamalarni milliy tilda ifodalash maqsadida qo‘llaniladi.

3. **Asliy holida qo‘llaniladigan terminlar** Ba’zi sport terminlari hech qanday fonetik yoki morfologik o‘zgarishsiz qo‘llaniladi. Masalan:

- Dribling (inglizcha **dribbling**)
- Sprint (inglizcha **sprint**)
- Fitness (inglizcha **fitness**)

Bunday so‘zlar asosan zamonaviy sport turlarida keng tarqalgan bo‘lib, ularning tarjima variantlari kamdan-kam ishlatiladi.

4. **Lug‘atlardagi aks ettirilish shakllari** Sport terminlari o‘zbek tilidagi lug‘atlarda quyidagi shakllarda uchraydi:

- **Izohli lug‘atlar** – so‘zning ma’nosi, kelib chiqishi va qo‘llanilish doirasi izohlab beriladi.

○ **Soha lug'atlari** – ma'lum bir sport turiga oid terminlarni jamlaydi. Masalan, futbol lug'ati, yengil atletika lug'ati va h.k.

○ **Ikki va ko'p tilli lug'atlar** – sport terminlarining tarjima variantlari keltiriladi (masalan, o'zbekcha-inglizcha sport lug'ati).

Sport terminlarining leksikografik tahlili ularning shakllanishi, rivojlanishi va o'zbek tili leksikasidagi o'rnini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Ularni tizimlashtirish va standartlashtirish sport sohasida atamalarni bir xil ishlatilishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Sport terminlari o'zbek tilidagi lug'atlar tarkibida quyidagi usullarda tasniflanadi:

O'zlashgan so'zlar: xorijiy tillardan kirib, fonetik va morfologik moslashuvga uchragan ("volyeybol", "marafon").

Tarjimaviy so'zlar: o'zbekchalashtirish orqali shakllangan ("yengil atletika", "og'ir atletika").

Asliy holda qo'llanilayotgan terminlar: aksariyat texnik va musobaqaviy atamalar ("dribling", "sprint", "fitness").

O'zbek tilidagi sport terminlarining leksikografik tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu qatlam juda boy va xilma-xildir. Ular kelib chiqishiga ko'ra uch asosiy guruhga bo'linadi: milliy sport turlariga oid so'zlar, chet tillardan o'zlashgan terminlar va yangi yaratilgan hamda moslashtirilgan atamalar. O'zbek xalqining qadimiy sport an'analaridan kelib chiqqan terminlar o'zining chuqur tarixiy ildizlariga ega. Bunday so'zlar orasida **kurash, chavandozlik, ko'pkari, belbog'li kurash, o'q otish** kabi atamalar mavjud. Ular xalq hayoti bilan bog'liq bo'lib, o'zbek sport terminologiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Globalizatsiya va xalqaro sport aloqalari ta'sirida o'zbek tiliga ingliz, rus va fransuz tillaridan juda ko'p sport terminlari o'zlashgan. **Futbol, basketbol, voleybol, boks, tennis, gimnastika** kabi atamalar asosan asl shaklda yoki fonetik jihatdan moslashtirilgan holda qabul qilingan. Ushbu terminlar sportning turli yo'nalishlarini aks ettirib, xalqaro sport tili bilan uyg'unlashgan. O'zbek tilida ba'zi sport terminlari xalqaro atamalarga mos ravishda shakllantirilgan. Masalan, **jismoniy tarbiya (fizkultura), sportchi (sportsman), musobaqa (competition), g'olib (champion), chempionlik (championship)** kabi so'zlar o'zbek tilining lug'aviy imkoniyatlari asosida ishlab chiqilgan. Bu esa sport sohasida milliy tilning rivojlanishiga hissa qo'shadi. O'zbek tili lug'atlarida sport terminlarining aksariyati o'zbekcha izoh bilan berilgan. Shuningdek, sportga oid so'zlarning sinonim va variantlari ham mavjud. Masalan, "musobaqa" so'zi bilan "turnir", "championat", "bellashuv" kabi so'zlar o'zaro

bog‘liq. Leksikografik tahlilda shuni ko‘rish mumkinki, ba’zi terminlar xalq orasida keng qo‘llansa-da, rasmiy lug‘atlarda ularning aniq izohi yoki izohli lug‘atlardagi farqlari ko‘p hollarda bir-biriga yaqin bo‘lib qoladi.

O‘zbek sport terminlari doimiy rivojlanish jarayonida bo‘lib, zamonaviy sport turlarining ommalashishi bilan yangi terminlar paydo bo‘lishi kuzatilmoqda. Ayniqsa, e-sport (kiber sport), ekstremal sport turlari, fitnes va boshqa yo‘nalishlarda o‘zbekcha terminlarni shakllantirish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Kelajakda sportga oid xalqaro terminlarni o‘zbek tiliga mos shaklda tarjima qilish yoki o‘zlashtirish zarurati ortib borishi O‘zbek tilidagi sport terminlari tarixiy, madaniy va lingvistik omillar asosida shakllangan. Ular milliy an’anaviy sport turlariga oid lug‘at boyligidan tortib, xalqaro atamalarni o‘zlashtirish va yangi terminlarni yaratish jarayonigacha bo‘lgan keng qamrovli tizimni tashkil qiladi. Kelajakda sport terminologiyasining yanada rivojlanishi, uni tartibga solish va rasmiy lug‘atlarga to‘g‘ri kiritish o‘zbek sport tilining yanada boyishiga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. G‘ulomov G‘. O‘zbek leksikografiyasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Usmonov U. Sport terminologiyasining lingvistik tahlili. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zR FA Tilshunoslik instituti, 2021.
4. Xolmirzayev B. Sport terminlari va ularning o‘zbek tiliga integratsiyasi. – Toshkent, 2019.